

ANÁLISE DE TENDÊNCIA TEMPORAL E EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS ADQUIRIDA NO BRASIL EM UM DOS MAIORES BANCOS DE DADOS DE SAÚDE PÚBLICA DO PAÍS, O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO NOS ANOS DE 2011 A 2021

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 19/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10157944

Thiago Augusto Ferreira dos Anjos¹; Ana Paula Ferreira David²; Aline Moraes Monteiro³; Larissa Mota da Costa⁴; Karla de Souza Madeira⁵; Ruth Stephany Costa Silva⁶; Letícia Neves Amaral de Oliveira⁷; Marcos Jessé Abrahão Silva^{8,*}; Karla Valéria Batista Lima⁸, Luana Nepomuceno Gondim Costa Lima⁹

Resumo

Introdução: A Sífilis Adquirida é um problema de saúde pública, acometendo uma grande parcela da população, onde se não for detectada precocemente, sua progressão pode causar sérios problemas e manifestações clínicas, os levantamentos de dados epidemiológicos acerca da infecção são essenciais para mostrar a prevalência, notificação e grupo mais atingido. **Objetivo:** Este estudo buscou realizar uma análise

de tendência temporal e epidemiológica da Sífilis adquirida no Brasil no período de 2011 a 2022. **Métodos:** Trata-se de um estudo ecológico de série temporal, transversal, observacional, retrospectivo e de caráter analítico, quantitativo e descritivo-exploratório, a partir de dados públicos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Resultados: Foi observado um aumento de notificações nos anos de 2018, seguido de 2019, 2020, 2017, 2016, 2015 e 2021, a região do Brasil com a maior notificação foi a região Sudeste com 470.193 total de casos a menor na região Norte em 50.755 casos. referente a variável sexo o público masculino obteve a maior notificação com um total de casos 547.637, referente a raça a predominância de casos ficou com a branca em 337.037, seguida da parda com 324.043, ignorados brancos em terceiro lugar em 144.697, referente as Unidades federais de notificação, a região Sudeste ficou com o maior percentual em 52%, seguida da Sul com 22%, em terceiro lugar o nordeste com 13%, no que confere a faixa etária, a idade com maiores notificações de Sífilis adquirida ficou com 20-39 anos em 517.531 casos, seguida da 40-59 anos em 218.162, acompanhada da 15-19 em 88.342 total de casos, na variável escolaridade, os casos ignorados e em brancos ficaram em primeiro lugar com uma notificação de 332.258, seguida de ensino médio completo em 166.589, posteriormente acompanhada da 5 a 8 série incompleta fundamental com 102.912.

Conclusão: Entre os anos 2012 e 2022 foram constatados que em todas as regiões as taxas aumentaram até 2018, estável em 2019 e declinando em 2020 e 2021. A maioria dos diagnósticos foram do sexo masculino, maior prevalência se deu em indivíduos com ensino médio completo, com maior número de casos de 20 a 39 anos.

Palavras-chave: Epidemiologia; Saúde pública; Sífilis; Indicadores; Infecções por treponema

1. INTRODUÇÃO

A sífilis é considerada um problema de saúde pública, conhecida há mais de 500 anos, causada pelo *Treponema pallidum*, uma espiroqueta

descoberta em 1905, no qual, a principal via de transmissão é a sexual, na forma adquirida [1]. É uma infecção sistêmica, que atinge apenas o ser humano, podendo evoluir para cronicidade caso não tratada de forma precoce, e provocar sequelas irreversíveis em longo prazo ao paciente [2].

A sífilis adquirida é uma doença com evolução lenta, que sem tratamento alterna em períodos sintomáticos e assintomáticos com características distintas, e divide-se em três fases: sífilis primária, secundária e terciária. Sem tratamento, após a sífilis secundária possui a fase de latência, podendo ser recente, até o primeiro ano de infecção e tardia com mais de um ano de infecção. A infecção pela espiroqueta não confere imunidade permanente, podendo gerar infecção quantas vezes for adquirida [3].

A transmissão da sífilis adquirida ocorre pela penetração das espiroquetas em mucosas ou por solução de continuidade da pele, sendo maior nos estágios iniciais da doença, e diminui com o tempo. Este fato, é devido ao elevado número de treponemas nas lesões da sífilis primária (cancro duro) e secundária (lesões muco-cutâneas). A partir do segundo ano, na sífilis latente tardia e terciária as lesões são raras ou inexistentes, diminuindo a transmissão [4].

O diagnóstico é realizado por testes imunológicos treponêmicos, de análise qualitativa, que buscam o anticorpo específico do *Treponema pallidum*, utilizado como primeiro teste ou teste complementar, através principalmente dos testes rápidos, porém, existem outros como os testes de hemaglutinação, ensaios imunoenzimáticos e teste de imunofluorescência indireta. Além destes, têm-se os testes não treponêmicos, que detectam anticorpos não específicos do *Treponema pallidum*, de análise qualitativa e quantitativa, utilizado para monitoramento e controle de cura e o resultado é por meio de titulação [4].

O tratamento da sífilis é realizado com penicilina benzatina para a maioria das infecções, a penicilina aquosa para a neurosífilis e sífilis ocular. Na

sífilis primária, secundária e latente precoce se utiliza a penicilina G benzatina, dose única, intramuscular, 2,4 UI e 3 doses na sífilis terciária e latente tardia com intervalos de uma semana. E para neurosífilis, sífilis ótica ou ocular recomenda-se Penicilina cristalina endovenosa a cada quatro horas [5].

O índice elevado de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), é um fator preocupante em todo o mundo, e segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a incidência de sífilis a cada ano no mundo é 11 milhões de casos, entre adultos com idade de 15 a 49 anos [6]. Em 2018, os EUA, apresentou o maior número de casos de sífilis notificados desde 1991, visto que 2017 obteve 101.584 casos e 2018 115.045 casos, tendo aumento de 13,3% entre os anos [7].

No Brasil, entre os anos de 2010 e 2020, 783.544 casos foram notificados de sífilis adquirida, com um aumento crescente entre 2010 e 2018, com respectivamente 3.925 casos e 158.966 casos, com uma pequena redução em 2019 que obteve 152.966 casos e havendo uma diminuição acentuada em 2020 com notificação de 49.154 casos. Nas regiões geográficas do Brasil, em 2011, o Sudeste obteve a maior taxa de detecção das regiões com 13.210 casos por 100.000 habitantes, e permanecendo em 2020, porém com 24.255 casos [7].

Dessa forma, este estudo tem como objetivo realizar a análise de tendência temporal e epidemiológica da sífilis adquirida no Brasil no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, descrever o perfil epidemiológico e verificar quais variáveis foram as mais afetadas nos anos de 2011-2021

2. MÉTODOS

2.1 Tipo de estudo

Estudo ecológico de série temporal, transversal, observacional, retrospectivo e de caráter analítico, quantitativo e descritivo-exploratório,

onde foram coletados dados de domínio público no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados no endereço eletrônico (<http://tabnet.datasus.gov.br>) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

2.2 População do estudo

A população de estudo foram todos os casos notificados de Sífilis Adquirida no Brasil, disponibilizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A coleta de dados foi realizada nos dias 05 de agosto a 03 de setembro de 2023.

2.4 Tabulação e variáveis do estudo

Foram utilizadas as variáveis ano de notificação, raça, sexo, evolução, critério, região de notificação, classificação, unidade federal de notificação, faixa etária e escolaridade.

2.5 Fórmula da taxa de detecção

Visando elucidar a proporção dos casos de Sífilis Adquirida foi realizado o cálculo de detecção e de prevalência, usando a seguinte fórmula:

$$\text{Taxa de detecção} = \frac{\text{Casos total notificados} \times 100.000 \text{ habitantes}}{\text{Total da população local}}$$

Total da população local

Taxa de prevalência= $\frac{\text{Números total existente}}{\text{Tamanho da população}} \times 100$

2.6 Critérios de inclusão e exclusão

Como critérios de inclusão foram incluídos todos os casos confirmados de Sífilis Adquirida no Brasil no período de 2011 a 2021. Nos critérios de exclusão, foram retiradas informações incompletas e fora do período analisado no estudo.

2.7 Comitê de ética

Devido à natureza do estudo, não houve pesquisas e manipulação com seres humanos, pois os dados são públicos, disponibilizados em um dos maiores bancos de dados em saúde do Brasil, o SINAN, sendo o estudo amparado pela resolução 510 de 2016 [8].

3. RESULTADOS

Na série histórica, foi usada a variável região de notificação, a qual permitiu observar o panorama e os anos com as maiores notificações: 2018, seguido de 2019, nos anos de 2011 a 2014 as notificações foram bem menores em relação aos demais anos. Referente às regiões do Brasil nos anos de estudo, a região Sudeste apresentou as maiores notificações de Sífilis adquirida com um total de casos de 470.193, acompanhado da região Sul com 203.794 (Tabela 1). Em relação a taxa de detecção, por 100.000 mil habitantes e de prevalência, a detecção na Região Norte foi de 275,37 e prevalência em 0,27% (50.755), na região Nordeste em 212,52 e 0,21% (121.293), Sudeste com 554,16 e 0,55% (470.193), Sul apresentando 679,85 e 0,67% (203.794) e Centro-Oeste em 384,45 e 0,38% (62.620). A taxa de prevalência por ano, mostrou-se expressiva em toda a tendência temporal, onde em 2011 foi de 1,80% (16.405), 2012 com 2,92% (26.621); 2013 apresentando 4,21% (38.298); 2014 em 5,38% (48.903); 2015 com 7,49% (68.069); em 2016, 10% (89.944); em 2017, 13,28% (120.747); 2018 com 17,53% (159.329); em 2019, 17,39% (158.024); em 2020, 12,99% (118.024); em 2021, 7,01% (64.279).

Tabela 1: Série histórica da Sífilis Adquirida no Brasil nos anos de 2011 a 2021.

Região de notificação	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Região Norte	485	843	1.445	1.686	2.090	3.996	5.943	9.756	10.985	8.388	5.138	50.755
Região Nordeste	1.938	2.371	3.344	4.249	6.616	10.057	15.042	26.624	25.157	15.701	10.194	121.293
Região Sudeste	11.834	18.541	25.856	31.176	38.885	48.789	63.214	72.315	73.202	56.274	30.107	470.193
Região Sul	1.341	3.686	5.981	9.762	17.006	21.631	28.748	37.810	36.186	27.711	13.932	203.794
Região Centro - Oeste	807	1.180	1.672	2.030	3.472	5.471	7.800	12.824	12.494	9.962	4.908	62.620
Total	16.405	26.621	38.298	48.903	68.069	89.944	120.747	159.329	158.024	118.036	64.279	908.655

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Net

Na variável sexo, a população masculina foi a mais afetada com um total de 547.637 mil casos e uma prevalência de 60,28%, já o público feminino apresentou 360.399 casos e 39,66%, os casos em branco representaram 619 com 0,06%. Tanto no público masculino como no feminino, a região com a maior notificação de casos foi a região Sudeste, o sexo masculino apresentando 293.939 (54%), e o feminino 176.005 (49%). Em relação a variável raça, a branca foi a mais atingida com um total de 337.037 a prevalência em 37,09%, seguida da parda 324.043 e 35,66%, posteriormente os casos ignorados em branco em 144.697 e 15,94%; preta em 90.569 e 9,97%, amarela com 7.509 e 0,82%, indígena com 4.800 e 0,52%, a análise de dados por sexo/região e raça/ano, segue na tabela 2 (Tabela 2).

Tabela 2 – Representação quantitativa e percentual de Sexo e Raça nos anos de 2011 a 2021.

Sexo - Região	Ignorado	%	Masculino	%	Feminino	%	Total	%
Região Norte	16	2%	30.399	5%	20.374	6%	50.755	6%
Região Nordeste	114	18%	68.816	13%	52.363	14%	121.293	13%
Região Sudeste	249	40%	293.939	54%	176.005	49%	470.193	52%
Região Sul	60	10%	114.098	21%	89.636	25%	203.794	22%
Região centro-oeste	180	30%	40.419	7%	22.021	6%	62.620	7%
Total	619	100%	547.637	100%	360.399	100%	908.655	100%

Raça- Ano	Ign-Branco	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Total	%
2011	3.455	6.241	1.457	80	5.062	110	16.405	2%
2012	5.483	10.168	2.478	140	8.202	150	26.621	3%
2013	7.373	15.081	3.436	212	12.032	164	38.298	5%
2014	8.828	19.359	4.454	284	15.767	211	48.903	5%
2015	12.845	27.182	6.197	431	21.125	289	68.069	7%
2016	16.228	34.501	8.467	556	29.700	492	89.944	10%
2017	19.162	46.446	11.844	981	41.678	636	120.747	13%
2018	24.043	58.033	16.392	1.415	58.346	1.100	159.329	18%
2019	24.033	55.873	16.014	1.326	60.000	778	158.024	17%
2020	15.216	41.776	12.717	1.312	46.474	541	118.036	13%
2021	8.031	22.377	7.113	772	25.657	329	64.279	7%
Total	144.697	337.037	90.569	7.509	324.043	4.800	908.655	100%

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Net

Posteriormente na análise quantitativa do público masculino e feminino, a variação de dados foi expressiva, onde o primeiro quartil (quantidade mínima) do público masculino foi de 20.000 unidades de acordo com o valor da unidade Y, na variável feminina apresentou 16.250, a mediana ou segundo quartil foi superior ao público feminino com 178.750, o feminino com 115.000, no que tange ao terceiro quartil(quantidade máxima) a unidade ficou em 381.250, na análise feminina ficou em 246.250(Gráfico 1).

Gráfico 1 – Mostrando a os quartis inferiores, mediana e quartil superior no público masculino e feminino

Fonte: Anjos et al; 2023

Referente a variável evolução da doença, os casos ignorados-branco (ign-branco) ficaram em primeiro lugar com 33.225 total de casos a prevalência de 51,70%, seguidos de casos de cura em 30.931 e 48,12%, 102 casos de óbito por outra causa, com prevalência em 0,15% e 21 óbitos por agravo notificado e 0,03%. Nos casos por critério as notificações e prevalência foram significativas, a variável laboratório teve a maior notificação com 596.651 e prevalência em 65,67%, seguidos dos casos ign-branco com 243.097 e 26,75% e em terceiro lugar ficando o clínico epidemiológico com 68.907 total de casos, 7,58%. Na classificação por ano de notificação, 667.583 total de casos ficaram na variável confirmado, com a prevalência apresentando 73,46%, acompanhados por 203.312 casos inconclusivos, 22,37%, posteriormente ignorados/brancos em 29.351, prevalência de 3,25% e descartado com 8.409 e 0,92%, dados quantitativos referente as variáveis, segue abaixo (Tabela 3).

Tabela 3 – Evolução da doença, Critério e Classificação por ano.

Evolução da doença	Ign-Branco	Cura	Óbito-agravo notificado	Óbito por outra causa	Total
Região Norte	2.564	2.556	2	16	5.138
Região Nordeste	6.221	3.950	3	20	10.194
Região Sudeste	15.740	14.340	6	21	30.107
Região Sul	6.124	7.760	9	39	13.932
Região Centro-Oeste	2.576	2.325	1	6	4.908
Total	33.225	30.931	21	102	64.279

Casos por critério	Ign-Branco	Laboratório	Clínico epidemiológico	Total	%
Região Norte	14.454	29.655	6.646	50.755	6%
Região Nordeste	46.874	65.118	9.301	121.293	13%
Região Sudeste	121.814	314.194	34.185	470.193	52%
Região Sul	38.470	151.400	13.924	203.794	22%
Região Centro-Oeste	21.485	36.284	4.851	62.620	7%
Total	243.097	596.651	68.907	908.655	100%

Classificação-ano de notificação	Ign-Branco	Confirmado	Descartado	Inconclusivo	Total
2011	462	10.179	199	5.565	16.405
2012	678	16.275	218	9.450	26.621
2013	1.714	23.287	329	12.968	38.298
2014	1.430	32.284	359	14.830	48.903
2015	2.215	45.787	623	19.444	68.069
2016	2.633	64.590	1.026	21.695	89.944
2017	2.858	91.047	1.697	25.145	120.747

2018	3.089	123.332	1.575	31.333	159.329
2019	3.872	122.266	1.170	30.716	158.024
2020	5.712	89.646	808	21.870	118.036
2021	4.688	48.890	405	10.296	64.279
Total	29.351	667.583	8.409	203.312	908.655

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Net

*Ign-Branco: ignorados e ou em branco.

Na variável unidade federal de notificação, a notificação de total de casos, porcentagem representada entre parênteses, e a taxa de prevalência, foram significativos. Na região Norte, o Amazonas vem em primeiro lugar com 18.680 (37%) com uma prevalência de 2,05%, em seguida o Pará apresentando 13.020 (26%) com uma taxa de 1,44%, acompanhado do Tocantins com 6.753 total de casos, prevalência de 0,74%. Na região nordeste, a Bahia apresentou o maior total de casos com 35.559 (30%) com um registro predomínio de 3,92%, seguido de Pernambuco 31.277 (26%) e 3,44% e em seguida o Ceará com 14.985 (12%) com 1,64%. No Sudeste, São Paulo ficou em primeiro com 275.573 (59%) e 30,33%, seguido do Rio de Janeiro apresentando 84.971 (18%) taxa de prevalência de 9,35% e Minas Gerais tendo 79.055 (17%) e 8,70%, já na região Sul as três maiores notificações foram no Rio Grande do sul com 94.259 (46%) e 10,37%, Santa Catarina 56.395 (28%) e predomínio de 6,20% e Paraná com 53.140 (26%) e 5,85%. Por fim na região centro-oeste, Goiás teve 22.509 (36%) com 2,47%, Mato Grosso do Sul 19.954 (32%) prevalência de 2,20%, seguido do Distrito Federal tendo 11.611 (18%), 1,27% e por fim Mato Grosso apresentando 8.546 (14%) e 0,95% (Tabela 4).

Tabela 4 – Total de casos por Unidade Federal de Notificação

Região-UF de notificação	Total de casos	Porcentagem	Prevalência
Região Norte	50.755	6%	5,58%
Rondônia	5.755	11%	0,63%
Acre	2.037	4%	0,22%
Amazonas	18.680	37%	2,05%
Roraima	2.478	5%	0,28%
Pará	13.020	26%	1,44%
Amapá	2.032	4%	0,22%
Tocantins	6.753	13%	0,74%
Região Nordeste	121.293	13%	13,34%
Maranhão	8.445	7%	0,92%
Piauí	3.802	3%	0,42%
Ceará	14.985	12%	1,64%
Rio grande do Norte	9.846	8%	1,08%
Paraíba	6.677	5%	0,74%
Pernambuco	31.277	26%	3,44%
Alagoas	2.286	2%	0,26%
Sergipe	8.416	7%	0,92%
Bahia	35.559	30%	3,92%
Região Sudeste	470.193	52%	51,74%
Minas Gerais	79.055	17%	8,70%
Espírito Santo	30.594	6%	3,36%
Rio de janeiro	84.971	18%	9,35%
São Paulo	275.573	59%	30,33%
Região Sul	203.794	22%	22,42%
Paraná	53.140	26%	5,85%
Santa Catarina	56.395	28%	6,20%
Rio Grande do Sul	94.259	46%	10,37%
Região Centro-Oeste	62.620	7%	6,89%
Mato Grosso do Sul	19.954	32%	2,20%
Mato Grosso	8.546	14%	0,95%
Goiás	22.509	36%	2,47%
Distrito Federal	11.611	18%	1,27%
TOTAL	908.655	100%	99,97%

Em relação a variável faixa etária as maiores notificações e prevalência ocorreram nas faixas etárias de 20-39 com 517.531 total de casos com uma

prevalência de 56,95%, seguido de 40-59 apresentando 218.162, taxa de 24,00%. Referente à variável escolaridade, a maioria foram ignorados-brancos com 332.259 e prevalência de 36,56%, seguido do ensino médio completo em 166.589, taxa de 18,33%; 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental com 102.912, predomínio da prevalência em 11,32%. No ano de 2018, o qual teve a maior notificação de casos, a maioria (retirando os ign-branco) tinha Ensino Médio completo (28.510), seguido da 5ª a 8ª série incompleta do Ensino Fundamental (18.186) (Tabela 5).

Tabela 5: Faixa etária/idade e escolaridade/Níveis escolares, nos anos de 2011 a 2021

Faixa Etária	Ign-Branco	< 1 ano	1-4	10-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-69	70-79	80 e +	Total
Região Norte	5	2	0	317	5.669	29.099	12.270	1.393	910	834	256	50.755
Região Nordeste	7	3	0	715	12.162	69.072	29.829	3.751	2.544	2.453	757	121.293
Região Sudeste	4.925	16	2	2.202	44.443	263.704	112.896	16.428	11.220	10.902	3.454	470.192
Região Sul	5	6	1	887	20.029	117.321	48.920	6.768	4.408	4.152	1.295	203.792
Região centro-oeste	4	4	0	308	6.039	38.335	14.247	1.501	980	918	284	62.620
Total	4.946	31	3	4.429	88.342	517.531	218.162	29.841	20.062	19.259	6.046	908.652

Escolaridade	Ign-Branco	Analfabeto	1ª a 4ª série incompleta do Ensino Fundamental	4ª série completa do Ensino Fundamental	5ª a 8ª série incompleta do Ensino Fundamental	Ensino fundamental completo	Ensino médio incompleto	Ensino Médio completo	Educação Superior incompleta	Educação Superior completa	Não se aplica	Total
2011	6.236	281	1.276	877	2.135	1.534	1.064	2.188	329	479	6	16.405
2012	9.402	368	2.111	1.355	3.582	2.277	1.729	4.154	674	959	10	26.621
2013	13.573	552	2.751	1.748	5.217	3.324	2.727	5.966	1.058	1.369	13	38.298
2014	17.217	624	3.247	2.043	6.626	4.024	3.847	7.898	1.466	1.897	14	48.903
2015	25.036	834	4.009	2.651	8.556	5.477	5.504	11.047	2.249	2.687	19	68.069
2016	33.870	1.065	4.798	3.123	11.173	6.765	7.875	15.000	2.937	3.313	25	89.944
2017	44.761	1.368	6.594	4.088	14.355	9.472	10.759	20.770	3.966	4.569	45	120.747
2018	58.654	1.897	8.650	5.304	18.186	12.241	14.676	28.510	5.043	6.099	69	159.329
2019	56.976	1.734	7.585	4.814	16.766	11.992	14.868	30.904	5.356	6.963	66	158.024
2020	43.114	909	4.568	3.022	10.787	8.369	11.016	25.612	4.340	6.258	41	118.036
2021	23.419	456	2.173	1.427	5.529	4.360	6.125	14.540	2.458	3.774	18	64.279
Total	332.258	10.088	47.762	30.452	102.912	69.835	80.190	166.589	29.876	38.367	326	908.655

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Net

*Ign-Branco: ignorados e ou em branco.

4. DISCUSSÃO

A Sífilis adquirida é considerada um grave problema de saúde pública, devido à sua alta prevalência [9]. Se não for detectada e tratada de forma precoce, pode progredir para estágios mais graves. Na maioria dos casos, a pessoa não sabe que está doente, por ser uma doença que se apresenta de forma silenciosa, contribuindo assim para manter a cadeia de transmissão [10]. O controle da doença se dá através da interrupção da cadeia de transmissão e a prevenção de novos casos [11].

No que se refere aos dados estudados, constatou-se que nos anos de 2011 a 2021, o Brasil registrou 908.655 casos, sendo a região sudeste brasileira, a Região com maior notificação dos casos de sífilis adquirida. Em todas as regiões, as taxas de detecção apresentaram aumento crescente até o ano de 2018. Em 2019 as taxas mantiveram-se estáveis. Nos anos de 2020 e 2021, observou-se um declínio nas taxas dos casos notificados, anos que corresponderam aos períodos de isolamento social da pandemia da COVID-19 [12].

É importante ressaltar que o aumento de casos notificados, pode se dar pela maior oferta de testes rápidos para sífilis. Então, se há uma oferta maior de testes, evidencia-se o número de casos e há uma ampliação maior da cobertura diagnóstica da população [13].

Nota-se que em todas as Regiões a maioria das pessoas diagnosticadas, a população dominante é do sexo masculino. A predominância de casos de sífilis adquirida no público masculino, pode estar relacionada a dificuldade dos homens de procurarem um serviço de saúde. O que também pode contribuir para vulnerabilidade da doença é o comportamento sexual de risco, como múltiplos parceiros sexuais e a falta de uso de preservativo [14].

O presente estudo mostra que a raça/cor branca apresenta maior predominância com e em segundo a raça/cor parda. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, 42,7% dos brasileiros

se declararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos e 1,1% como amarelos ou indígenas. Mediante a isso, pode justificar-se o fato de maior incidência de sífilis adquirida no Brasil acometer mais os brancos e pardos [15].

Com relação à taxa de cura nas regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, teve o total de 30.931 e a segunda maior prevalência. Mediante ao exposto, o estudo evidencia que infectados apresentam grande evolução para a cura. Sendo imprescindível a necessidade das ações dos profissionais das áreas de saúde, como palestras sobre educação sexual, assim como oferecer medidas preventivas para o combate à sífilis na população mais acometida por essa infecção, tendo destaque a população mais jovem, devido ser mais vulnerável às infecções por ISTs [16].

Vale ressaltar que o número de óbitos por sífilis que foram notificados por agravo e outras causas, nas regiões foi relativamente pequeno comparado ao número de cura. Logo, é notório salientar o quanto as medidas de prevenção estão sendo eficazes. Dessa forma, os profissionais da saúde devem manter a garantia do cuidado integral aos usuários [17].

Verificou-se que as notificações de sífilis adquirida foram crescentes entre o período estudado. Destaca-se então a importância da notificação compulsória, mediante a Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017. Visto que, a notificação é obrigatória para médicos, e profissionais de saúde de instituições públicas e privadas que prestam assistência ao paciente. Posteriormente, é fundamental a notificação oportuna de todos os casos ao Sinan [10].

No que tange a prevalência da Sífilis Adquirida nos anos de 2011 a 2021 mostra o aumento da infecção principalmente em grandes centros urbanos, como o estado de São Paulo, seguido do Rio grande do Sul. Nesse quesito, isso pode estar relacionado a maior procura por centros de saúde e testagem, como também informações em educação sexual,

contínua e permanente, mas ainda investimentos do governo na saúde, tal qual, na Atenção Primária à Saúde e a informação da população acerca da infecção [18].

A despeito da educação continuada e permanente, a mesma apresenta-se essencial na saúde pública, visto que busca melhorar e aprimorar a qualificação, ações e conhecimento dos profissionais da saúde, onde essa educação, correlaciona-se diretamente no campo de atuação de acolhimento, atendimento e detecção da Sífilis e suas manifestações clínicas, com isso melhorando o atendimento e cuidado ao cliente, visto que em alguns estados a prevalência da Sífilis adquirida mostra-se baixa, tal qual, Amapá com 2.032 total de casos, seguido do Acre em 2,037. Fato que pode estar ligado diretamente a subnotificação de casos, falta de profissionais qualificados e preparados em notificar em sistemas de notificações, como, o SINAN [19].

A dificuldade de acessibilidade ou conhecimento sobre a sífilis torna a prevenção de IST mais desafiadora, além disso, há fatores como determinantes sociais, escolaridade, raça, idade, falhas na qualidade dos serviços prestados e informações incompletas que dificultam a compreensão sobre o tema. Ressalta-se também a importância da manutenção de políticas públicas voltadas à temática, como também o fortalecimento da Atenção Primária, considerada porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), uma gestão que priorize prevenção, promoção à saúde e diagnóstico precoce, além de um tratamento de qualidade como estratégia para garantir que o número de casos diminua [20].

Segundo a Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS), a educação em saúde é um instrumento essencial para desenvolvimento da capacitação da comunidade, contribuindo como forma de promoção à saúde [21] Assim, evidenciou-se na pesquisa que o maior número de prevalência se deu em indivíduos possuindo o ensino médio completo. Isso leva a hipótese de que a introdução da educação sexual no ensino

médio nesta faixa etária pode ter ocorrido de forma precária, assim, muitos começam a vida sexual de forma precoce e desprotegida [22]. Em muitas escolas ainda não se há a implementação de educação sexual para a informação mais adequada sobre como se prevenir, sendo uma medida de proteção de extrema importância em todas as faixas etárias, para então desconstruir o tabu de sexualidade [23]. A falta de promoção da educação sexual se relaciona também ao fato do ambiente domiciliar ser falho na educação dos mesmos, pois alguns pais não possuem informações adequadas perpassadas através de seus progenitores e acabam por não auxiliar a iniciação da vida sexual do seu filho de forma saudável e segura [24].

Sobre análise da variável faixa etária, pessoas com 20 a 39 anos foram as idades mais acometidas pela patologia com uma prevalência alta de 56,95%, sendo cabível associar esse resultado ao fato de que dentre esses intervalos de idades estão as que representam o pico da vida reprodutiva, logo, há uma grande suscetibilidade de aquisição de infecções sexualmente transmissíveis [25].

O segundo maior número de registros da doença detém a faixa etária dos 40 a 59 anos, abrangendo assim a terceira idade a qual também pode se constatar com o registro de 29.841 casos no intervalo de idade de 60 a 64 anos. Uma série de fatores explicam esses elevados índices de infecção nessa idade, entre eles pode-se destacar o baixo acesso à educação sexual, questões religiosas e até culturais. Assim, a comumente o manuseio incorreto do preservativo, o constrangimento de comprá-lo em lugar público e até mesmo o pensamento de que o preservativo serve somente para prevenir gravidez, são agentes influenciadores que levam essas pessoas à prática sexual sem proteção, implicando na saúde destas e favorecendo a transmissão da infecção [26].

O presente estudo também mostrou um significativo índice de adolescentes e jovens com a enfermidade, onde 88.342 casos de pessoas de 15 a 19 anos foram registrados. Tais dados corroboram o fato de que a

vida sexual desse grupo etário se inicia de forma precoce, na maioria dos casos, sem o uso de preservativo e com múltiplos parceiros sexuais. Haja vista, que a adolescência é a fase em que a contínua mudança biológica, social e psicológica é intensa e tais práticas de risco afetam a saúde sexual dessa população, deixando-a bem mais vulnerável à infecção de ISTs como a sífilis [26-27].

É imprescindível compreender a epidemiologia da sífilis adquirida a fim de colocar em prática medidas de combate à sua propagação, assim como reforçar a realização do acolhimento humanizado, avaliação integral, diagnóstico precoce, o reforço ao paciente da importância ao tratamento, a notificação obrigatória e o aconselhamento sobre o uso do preservativo, sendo estas estratégias preventivas cruciais [28].

5. CONCLUSÃO

A sífilis possui alta prevalência, se constituindo como um problema de saúde pública, podendo gerar grave adoecimento se não for detectada precocemente. Em sua maioria, apresenta-se em latência, contribuindo para a continuidade da cadeia de transmissão, dificultando seu controle. No Brasil, entre os anos 2012 e 2022 foram constatados que em todas as regiões as taxas aumentaram até 2018, estável em 2019 e declinando em 2020 e 2021, podendo se justificar pelo isolamento social decorrente da pandemia da covid-19. O aumento dos casos também pode se relacionar com a maior oferta de testes rápidos para sífilis, o que promove uma maior cobertura de diagnósticos. A maioria dos diagnósticos foram do sexo masculino, que pode estar relacionado a baixa procura desse público ao serviço de saúde, o que os torna mais vulneráveis. A maior prevalência se deu em indivíduos com ensino médio completo, com maior número de casos de 20 a 39 anos, relacionados com o pico da vida reprodutiva.

REFERÊNCIAS

1- Souza BSO, Rodrigues RM, Gomes RML. Análise epidemiológica de casos notificados de sífilis. Rev Bras Clin Med. 2018 abr-jun;16(2):8-94.

Disponível em: [16294-98.pdf \(bvsalud.org\)](#).

2- Brasil. Manual técnico para diagnóstico da sífilis. Ministério da Saúde. 2021:13-28. Disponível em: [1 Miolo Manual Tec de sífilis final 07_03.indd \(www.gov.br\)](#).

3- Brasil. Sífilis: Estratégias para Diagnóstico no Brasil. Ministério da Saúde. 2010:1-100. Disponível em: [Manual de Sífilis – miolo.indd \(saude.gov.br\)](#).

4- Brasil. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Ministério da Saúde. 2018:1-232. Disponível em: [Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis \(IST\) | Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis \(aids.gov.br\)](#).

5- Morris SR. Sífilis. Manual MSD versão para profissionais de saúde. 2023 jan. 1-14. Disponível em: [Sífilis – Doenças infecciosas – Manuais MSD edição para profissionais \(msdmanuals.com\)](#).

6- Stamm LV. Syphilis: Re-emergence of an old foe. Microb Cell. 2016 Jun 27;3(9):363-370. Disponível em: [Syphilis: Re-emergence of an old foe – PMC \(nih.gov\)](#). Disponível em: [Syphilis Acquired in Brazil: Retrospective analysis of a decade \(2010 to 2020\) | Research, Society and Development \(rsdjournal.org\)](#).

7- Menezes IL, Targino, MLM, Junior ECFJ, Verli FD, Marinho SA. Sífilis Adquirida no Brasil: Análise retrospectiva de uma década (2010 a 2020). Research, Society and Development. 2021 mai 27;10(6):1-9. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i6.11180>

8- Brasil. M da S. Resolution n. 510, of provides for specific ethical guidelines for the human and social sciences (CHS). Brasilia; 2016. Available: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>

9- Ramos JRAN. Persistência da sífilis como desafio para a saúde pública no Brasil: o caminho é fortalecer o SUS, em defesa da democracia e da vida. Cadernos de Saúde Pública, v. 38, n. 5, p. PT069022, 2022. ok.

10- Freitas FLS, Benzaken AS, Passos MRL de, Coelho ICB, Miranda AE. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis adquirida. Epidemiologia e Serviços de Saúde [Internet]. 2021. Available from: <https://www.scielo.br/j/ress/a/N3PFzwZKhgLVPHngzGRFdfy/?format=pdf&lang=pt> ok.

11- Velasco CS; Andrade, LG. Sífilis: diagnóstico, tratamento e cuidado farmacêutico. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 1077–1088, 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i3.4684. Available from: <https://www.periodicorease.pro.br/rease/article/view/4684>. ok.

12- Lima HD; Jesus ML; Cunha JFP; Jango LH; Pereira JT. O impacto da pandemia da Covid-19 na incidência de sífilis adquirida no Brasil, em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 15, n. 8, p. e10874, 19 ago. 2022.

13 -Antero, L.; TELES, R.; Santos, Y. F. Tendência temporal de incidência de sífilis adquirida na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Concilium, [S. l.], v. 22, n. 5, p. 823–831, 2022. DOI: 10.53660/CLM-448-548. Disponível em: <https://clium.org/index.php/edicoes/article/view/448>

14- Godoy AJ et al..Perfil Epidemiológico da sífilis adquirida em pacientes de um laboratório clínico universitário em Goiânia-GO, no período de 2017 à 2019. Revista Brasileira de Análises clínicas, 53(1): 50-57, 20210330. DOI: 10.21877/2448-3877.202101999. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/artigos/perfil-epidemiologico-da-sifilis-adquirida-em-pacientes-de-um-laboratorio-clinico-universitario-em-goiania-go-no-periodo-de-2017-2019/>

15 – EDUCA, IBGE, 2019. Conheça o Brasil – População, cor ou raça.

16 – Amaral, A. B. et al. Perfil epidemiológico e espacial da sífilis adquirida: um estudo seccional a partir de uma série histórica

17 -Souza, LJC. et al. Perfil epidemiológico de sífilis adquirida na amazônia legal de 2011 a 2020. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 23, n. 4, p. 1-10.

Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/13050/7434>

18- Santos GL et al. As diversidades da predominância da Sífilis Adquirida nas regiões do Brasil (2010-junho 2019). Revista Eletrônica Acervo Científico, v. 10, p. e3553-e3553, 2020. Available from:

<https://doi.org/10.25248/reac.e3553.2020>

19- Marques CMCG; Braga LBLK; Klafker SAA; Araújo TEM. Revisão integrativa: experiências exitosas em educação em saúde. Revista Conhecimento em Ação, v. 6, n. 1, p. 187-199, 2021. Available from:

<https://revistas.ufrj.br/index.php/rca/article/view/41415/24049>

20 – Miranda EA; Freitas SLF; Passos LRM; Lopes AAM; Pereira MFG . Políticas públicas em infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 30, 2021. Available from:

<https://doi.org/10.1590/S1679-4974202100019.esp1>

21- Carneiro RF, et al. Educação sexual na adolescência: uma abordagem no contexto escolar. SANARE, Sobral, V.14, n.01, p.104-108, jan./jun. – 2015.

22- Teles WS, et al. Educação Sexual para estudantes do Ensino Médio: percepções, lacunas e possibilidades. Research, Society and Development, v. 11, n. 5, e2111527888, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI:

<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i5.27888>.

23- CLÓS MAHMUD, Ibrahim et al. Sífilis adquirida: uma revisão epidemiológica dos casos em adultos e idosos no município de Porto Alegre/RS. Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção, Santa Cruz do Sul, v. 9, n. 2, maio 2019. ISSN 2238-3360.

DOI:<https://doi.org/10.17058/reci.v9i2.11820>. Disponível em:
<<https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/11820>>.

24- CARVALHO RXC, ARAÚJO TME. Conhecimentos, atitudes e práticas de adolescentes universitários sobre sífilis: estudo transversal no Nordeste. Rev Saude Publica. 2020;54:120. DOI: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054002381>. Disponível em: .

25- CAVALCANTE, Kalyne Moraes; BRÊDA, Beatriz Fernandes; FACHIN, LP Perfil epidemiológico da Sífilis gestacional no Nordeste Brasileiro entre 2015 e 2020. Brazilian Journal of Health Review , v. 3, pág. 14055-14063, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n3-339>

26- SILVA, Matheus Henrique et al. Epidemiologia da sífilis na terceira idade no município de Patos de Minas-MG entre os anos de 2010 a 2020. Recisatec-Revista Científica Saúde e Tecnologia-ISSN 2763-8405, v. 1, n. 3, p. e1330-e1330, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.53612/recisatec.v1i3.30>

27-SANTARATO, Nathalia et al. Caracterização das práticas sexuais de adolescentes. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 30, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6289.3712>

28- Ito, Fernanda Yuki et al. Perfil epidemiológico dos portadores de sífilis entre 2010 e 2018 no Estado do Paraná, Brasil. Revista de Saúde Pública do Paraná, v. 3, n. 2, p. 61-73, 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.32811/25954482-2020v3n2p61>

^{1, 2, 5, 6, 7}Acadêmicos de Enfermagem na Universidade da Amazônia
(UNAMA), Ananindeua, Pará, Brasil

²Acadêmica de Enfermagem na Universidade Estadual do Pará (UEPA),
Belém, Pará, Brasil

⁴Acadêmica de Enfermagem na Universidade Federal do Pará (UFPA),
Belém, Pará, Brasil

⁸Seção de Bacteriologia e Micologia (SABMI) do Instituto Evandro Chagas
(IEC), Ananindeua, Pará, Brasil

⁹Mestre e Doutora no Instituto Evandro Chagas (IEC), Ananindeua, Pará,
Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandir. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!